
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6302546>
УДК 372.881.1

Андронычева А.С., Тодис Л.М.

Андронычева Анна Сергеевна, преподаватель английского языка, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, Россия, г. Москва 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 82. E-mail: andronycheva 2014@yandex.ru.

Тодис Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель английского языка, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, Россия, г. Москва 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 82. E-mail: lorinda@yandex.ru.

Социальная сеть «Instagram» как эффективный инструмент в обучении иностранному (английскому) языку студентов высших учебных заведений

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества и возможности ИКТ в обучении иностранным языкам на современном этапе. Появление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) заставило мир сделать акцент на использовании новейших компьютерных и аудиовизуальных технологий и перейти на дистанционное обучение. Дистанционное образование невозможно без использования современных образовательных платформ и социальных сетей. Важность внедрения новых технологий в процесс обучения иностранным языкам в вузе невозможно переоценить. Уход от традиционного урока позволяет устранить проблему монотонности учебного процесса, создает благоприятные условия для смены видов деятельности, что необходимо для поддержания работоспособности обучающихся и реализации принципов педагогики. В статье описаны новые способы обучения иностранным языкам, которые являются новым инструментом в их изучении. Социальные сети – неотъемлемая часть общества, поэтому применяя их для обучения, мы повышаем мотивацию обучаемых путем внедрения современных технологий в процесс обучения. Для более четкого понимания приведен пример использования социальной сети Instagram в изучении английского языка в вузах.

Ключевые слова. Социальные сети, ИКТ, Instagram, интеллектуализация, изучение иностранных языков, мотивация, лексический материал.

Andronycheva A.S., Todis L.M.

Andronycheva Anna Sergeevna, teacher of English, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of Russian Federation, Russia, Moscow 119571, Moscow, Prospect Vernadsky, 82. E-mail: andronycheva 2014@yandex.ru.

Todis Larisa Mikhailovna, Candidate of Pedagogic Sciences, Senior Lecturer of English, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of Russian Federation, Russia, Moscow 119571, Moscow, Prospect Vernadsky, 82. E-mail: lorinda@yandex.ru.

The social network "Instagram" as an effective academic's tool in teaching a foreign (English) language to students in higher education institutions

Abstract. This article discusses the advantages and opportunities of ICT in teaching foreign languages at the present stage. The emergence of a new coronavirus infection (COVID-19) forced the world to focus on using the latest computer and audiovisual technologies and switch to distance learning. Distance education is impossible without the use of modern educational platforms and social networks. The importance of introducing new technologies in the process of teaching foreign languages at the university cannot be overestimated. Avoiding the traditional lesson eliminates the problem of monotony of the educational process, creates favorable conditions for changing types of activities, which is necessary to maintain the students' working capacity and implement the principles of pedagogy. The article describes new ways of teaching foreign languages, which are a new tool in their study. Social networks are an integral part of society, therefore, by using them for training, we increase the motivation of trainees by introducing modern technologies into the learning process. For a clearer understanding, an example of using the Instagram social network in learning English at universities is given.

Key words: Social networks, ICT, Instagram, intellectualization, learning foreign languages, motivation, lexical material.

В современном мире информация является главным ресурсом для развития науки, техники и других сфер, в том числе педагогики. Стремительное развитие и распространение новых информационных и телекоммуникационных технологий приобретает сегодня характер глобальной информационной революции, которая оказывает возрастающее влияние на политику, экономику, управление, финансы, науку, культуру и другие сферы жизнедеятельности общества в рамках национальных границ и в мире в целом [6].

Развитие современного общества невозможно представить без процесса информатизации. В связи с интеллектуализацией труда, умение работать с информацией стала неотъемлемой частью для современности. В настоящее время технологии во всех сферах науки, культуры, производства стремительно развиваются. Каждая сфера нуждается в применении творческого потенциала образованных людей. Именно информатизация образования ста-

новится одной из важнейших направлений развития общества, при этом особое внимание должно уделяться развитию критического мышления (осмысление, применение, анализ, синтез, оценка).

Информатизация общества - это процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой разработки продуктивного использования ИКТ, направленных на реализацию психолого-педагогических целей, и используемых в комфортных здоровьесберегающих условиях [4, с.2].

Характеризуя подходы к информатизации общества, можно выделить два наиболее важных теоретико - методологических подхода, которые вызывают социальные последствия в области технологий. Технократический подход обуславливается ИКТ, которые становятся средствами повышения производительности труда. При гуманитарном подходе, ИКТ является неотъемлемой частью жизни общества, а также имеет значение в развитии социально-культурной сферы [4, с. 5. Таким обра-

зом, процесс информатизации обладает социальными последствиями: расширение числа занятых в информационной среде, интеллектуализация (увеличение требований работодателей к специалистам), возникновение новых специальностей и внедрение искусственного интеллекта. Социальные последствия оказывают влияние на сферу образования, в особенности высшего образования.

Появление новых требований и специальностей обуславливает особый сдвиг в сфере высшего образования, которое начинает внедрять новые методы обучения, технологии и инструменты для подготовки квалифицированных кадров. Исходя из этого, ВУЗы сейчас предоставляют абитуриентам огромный выбор специальностей, которые позволяют ориентироваться в информационном обществе. Однако не только развитие новых технологий влечет за собой интеллектуализацию, но и знание в совершенстве иностранного языка для многих работодателей имеет огромное значение. Студенты высших учебных заведений обладают навыками использования ИКТ, многие специальности напрямую связаны с применением компьютерных технологий и интернет ресурсов. Новое поколение не представляет жизни без устройств и интернета, легко применяет ИКТ на практике, что позволяет им легко обучаться, так как найти любую информацию можно за считанные минуты. Тем не менее, современные соискатели могут быть озадачены требованием знания иностранного (английского) языка. Так происходит, чаще всего, из-за недостаточной подготовки специалистов учебных заведений в сфере иностранного языка. Студенты, особенно первокурсники, все еще являются подростками, которые имеют навыки использования различных гаджетов, и изучение английского для них только на основе учебных бумажных материалов может оказаться не совсем эффективным.

Использование ИКТ позволит развить внутреннюю мотивацию учащихся и вовлечет их в процесс обучения. Демон-

страция презентаций, использование образовательных платформ и показ видео или интервью уже давно применяется при обучении. Мы предлагаем обратиться к социальным сетям, которые набирают все большую популярность в настоящее время. В начале 2021 года компания WeAreSocial и Hootsuite предоставила статистику о российских пользователей интернета и социальных сетей. Выявили 99 млн. пользователей социальных сетей, то есть с 2020 года аудитория выросла на 4.8 миллиона (+5,1%).

Важно подчеркнуть, что исследование в области использования социальных сетей проводилось и зарубежными учеными (Дж. Барнс, Р. Соломонофф, П. Эрдос, А. Реньи, Д. Уоттс и С. Строгач). Тем не менее, данный вопрос еще не до конца изучен.

Социальная сеть – это огромное количество устойчивых однородных связей в обществе, которые выделяются из разносторонних отношений между индивидами или группами людей, выступающих в качестве узлов. Данное определение было выведено британским социальным антропологом Дж. Барнсом. [5] Существуют стандартные и языковые социальные сети, отличающиеся друг от друга своими целями применения. Целью языковых социальных сетей является совершенствование языковых знаний и умений, то есть главная функция данных сетей - изучение языка, а не общение. Активное использование социальных сетей началось в 2004 году в Америке, когда студенты Гарвардского университета основали Facebook. Постепенно в Америке началось распространение социальной сети, и уже в 2006 году она стала доступна всем пользователям интернета в возрасте с 16 лет.

Россия сразу же создала аналогичную сеть Vk.com (ВКонтакте), которая популярна в основном в России. Таким образом, стали появляться различные социальные сети. Стандартные социальные сети нацелены на общение и, второстепенно, на развлечения, в основных молодых людей. С помощью социальных сетей можно де-

литься любой информацией: отправлять сообщения, размещать фотографии, находить своих знакомых и т.д. Наиболее популярными социальными сетями сейчас являются Вконтакте (Vk.com), Инстаграмм (Instagram.com), Тик-ток (tictok.com). Они особенно популярны в России среди молодежи. У большинства студентов есть аккаунты в социальных сетях, именно в стандартных их разновидностях.

Принцип работы социальных сетей схож, существует стена профиля (аккаунта), новостная лента (новости, фотографии знакомых и друзей), функция голосовых сообщений, обмен файлами и фотографиями. В каждой перечисленной выше социальной сети можно получить любую полезную информацию об интересующем вопросе.

Можно предположить, что внедрение в процесс обучения как языковых, так и стандартных социальных сетей, сделает его более эффективным и увлекательным и будет способствовать повышению мотивации и вовлеченности обучаемых. В первую очередь, важно осознать, для чего нужно применять мультимедийные и цифровые технологии, в частности соцсети.

Стратегическая цель обучения иностранному языку – сформировать поликультурную многоязычную личность учащегося на основе овладения иноязычной коммуникативной компетенции. Важно формировать вторую языковую личность, которая способствует языковому сознанию и выстраивается в соответствии с иностранным и родным языком [3, с. 62]. В современном образовании для достижения данной цели традиционное обучение может не быть эффективным, поэтому важно применять иные методы, которые позволяют развивать навыки и умения коммуникативной компетенции в условиях высокотехнологично информационно - насыщенного мира. Осознавая преимущества нетрадиционных приемов обучения, можно интегрировать современные технологии и новые инструменты обучения иностранному языку [1, с. 98].

Активное применение современных ИКТ позволяет формировать индивидуальную траекторию развития студентов в процессе изучения английского языка и способствует раскрытию потенциала учащихся [2, с. 5].

Преимуществами мультимедиа являются следующие факты.

1. Практически все методисты уверены в эффективности принципа наглядности в обучении, т.е. есть объясняя материал, мы демонстрируем его наглядно.

2. Поскольку сегодня обучаемые значительное время проводят в социальных сетях, то и общение в них (а также и получение знаний) становится не нудным изучением предмета, а привычным и приятным занятием, что приводит к более эффективному освоению материала.

3. Обучаемый, общаясь в социальной сети с преподавателем, ведет себя менее скованно, что позволяет ему задавать вопросы по предмету, не боясь выглядеть в глазах окружающих не знающим или смешным.

4. Использование социальных сетей и мультимедиа дает возможность обучаемым общаться в реальном времени не только с преподавателем, но и между собой. Такая форма коммуникации облегчает обратную связь и совместную работу в онлайн режиме, позволяет организовывать подобию конференций, «мозговых штурмов», особенно перед сдачей зачета или экзамена.

4. Педагог для учащегося психологически становится не только преподавателем, но и просто участником социальной группы. Это вызывает большее доверие со стороны учащегося и улучшает процесс усвоения информации.

5. В педагогической деятельности посредством социальных сетей можно прийти к решению таких задач, как организация групповой работы, долгосрочная проектная деятельность, мобильное непрерывное образование и саморазвитие.

Безусловно, наряду с преимуществами существует и ряд недостатков исполь-

зования социальных сетей, которые уже давно выявлены психологами:

1. Социальные сети влекут за собой отчуждение молодежи от реальной жизни, увлечение любой стандартной соцсетью может повлиять на умственное развитие, из-за постоянного прочитывания бессмысленных сообщений или комментариев.

2. Они отвлекают от учебной деятельности, так как студенты при первой же возможности пытаются проверить свою социальную сеть, вместо того, чтобы выполнять учебные задания.

3. В психологии доказано, тяга к социальным сетям может привести к когнитивной перегрузке, а также к девиантному поведению, что означает отклонение от общепринятых норм. Оно может проявиться из-за каких-либо нереализованных желаний, психологических или личностных проблем, а также замкнутости в общении. Фактически в виртуальном мире значительно легче продемонстрировать себя, реализовывать идеальный образ, т.к. главное значение имеет ощущение собственной защищенности и анонимности, чего нет в реальной жизни.

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что необходимо использовать только положительные стороны социальных сетей в обучении иностранному языку. Таким способом можно заинтересовать студентов, раскрыть их таланты, умения и навыки, которые они не могут продемонстрировать на традиционных занятиях.

Социальная сеть Instagram могла бы стать образовательной средой, то есть естественной или искусственно создаваемой социально культурной средой, которая включает разные виды средств и содержания обучения, способные обеспечить продуктивную деятельность учащегося.

Данная социальная сеть представляет собой приложение, которое используется для обмена фотографиями, видеозаписями, к которым можно добавить фильтры (добавить нужный оттенок или внести элемент декора), так же можно вести диалог в

Direct (личные сообщения), записывая голосовые сообщения.

В данной статье мы рассмотрим все возможности данной соцсети и разберем ее значимость в обучении. Используя приложение Instagram, мы обеспечиваем широкие возможности для курса иностранного языка, а именно вступление в живую коммуникацию на иностранном языке, активное вовлечение учащихся в языковую среду и преодоление барьера, то есть решение психологических особенностей. Мы решаем ряд задач: формируем навыки чтения, используя материалы сети, совершенствуем умения аудирования, умения устной и письменной речи, расширение активной и пассивной лексики, формирование устойчивой мотивации.

Кроме этого, разработчики постоянно добавляют новые возможности, например, можно снимать Stories или снимать Reels. Инстаграмм позволяет организовывать прямые эфиры совместно с другими пользователями. Конечно, большое внимание будет уделено внеаудиторной работе студентов с социальной сетью. Не стоит забывать, что в данном случае роль преподавателя меняется, теперь он не наставник, а координатор, который косвенно общается с учащимися, увеличивается самоконтроль студентов, его мотивация и независимость. В качестве подготовительной работы преподаватель должен правильно объяснить возможности применения соцсети в рамках курса английского языка, преподавателю нужно внедриться в «мир» интернет – среды, понять методические возможности, составить план работы с соц. сетью, а также адаптировать содержание учебного материала к индивидуальным особенностям учащихся, их уровню языка, навыков и умений.

Итак, как же мы можем использовать Instagram на занятиях по иностранному (английскому) языку? Прежде всего, мы имеем возможность использовать данное приложение во время дистанционного формата обучения, который стал популярным в период пандемии.

При формировании коммуникативной компетенции особое внимание уделяется лексическому подходу в преподавании иностранного (английского) языка, который подразумевает постоянное расширение словарного запаса учащихся, включая в курс новые лексические единицы, которые задаются учащимся на самостоятельное изучение дома. Есть ли мотивация у студентов учить слова, когда занятия проводятся в дистанционном формате? Возможно, есть, но, очевидно, это не внутренняя мотивация.

Рассмотрим применение социальной сети Инстаграмм на примере подготовки небольшой проекта для учащихся по теме “My future business”. Работа с обучением при помощи приложения состоит из трех этапов: подготовительного, процессуального и рефлексивного. При изучении новых лексических единиц требуется постоянная отработка, использование системы упражнений на drilling и употребление лексического материала в устной и письменной речи. Несомненно, на занятиях нововведенная лексика прорабатывается с помощью традиционной системы упражнений, нацеленной на формирование лексических навыков, но внедряя Instagram, мы обеспечиваем дополнительную работу с языковым материалом в естественной среде, внесем новизну, что, безусловно, вызовет заинтересованность обучаемых и повысит их мотивацию.

На подготовительном этапе обучаемым необходимо создать свой аккаунт. Преподаватель, в свою очередь, также создает или использует уже имеющийся аккаунт в Инстаграмм (аккаунт преподавателя), тем самым создавая условия для внедрения Инстаграмм на занятиях. Также преподаватель разрабатывает творческие и репродуктивные задания, которые должны отвечать образовательным, развивающим и воспитательным задачам. Например, при отработке лексики в Инстаграмм, можно использовать публикации с нужными словами и фразами. В одной публикации может быть около 15 фраз. Можно добавить фразы одной фотографией, а можно взять

15 фотографий, где на каждой будут ярко выраженные лексические единицы. После подготовки аккаунта, важно проследить, все ли студенты подписаны на аккаунт преподавателя для выполнения домашнего задания. Можно провести занятие-инструктаж в Instagram в прямом эфире для ознакомления с процессом дополнительной работы в приложении.

Далее переходим к процессуальному этапу, когда учащиеся готовы к выполнению задания (можно проводить как домашнее задание, так и в формате аудиторных заданий). Цель данного этапа - ввести языковой материал в письменную речь посредством условно-речевого упражнения. Задание для учащихся может быть сформулировано следующим образом: Create a story using the words above and write the story in comments, after that put “a like” the funniest of your groupmates' story. Don't forget that you can't put “a like” to your own story. After all stories in comments appear, we will see whose story is the most exciting. Текст задания мы можем также оставить в комментарии или же снять stories, где преподаватель может отметить всех своих студентов. В ходе выполнения задания, учащиеся также выполняют языковое задание, во время прочтения историй своих одноклассников. С помощью прочтения всех историй преподаватель закрепляет форму и значение слов. Безусловно, все слова, предложенные студентам, должны относиться к теме проекта и входить в состав бизнес - лексики. Истории, которые студенты придумывают, также должны быть связаны с темой проекта, например, они могут придумать, как будет создаваться их будущий бизнес, при этом их истории могут содержать элементы юмора.

Следующим этапом может быть речевое упражнение, которое способствует достижению использования лексических единиц в ситуациях общения. Можно предложить обучаемым видео или аудио, которое напрямую связано с темой проекта. Многие современные УМК включают аудио и видео материалы с нужным лексическим наполнением. Преподаватель мо-

жет выставить видео в stories, чтобы поставить учащимся конкретные сроки выполнения, так как stories в Instagram разрешается выкладывать на сутки. Таким образом, за сутки студенты должны просмотреть видео или прослушать запись и дать оценочное мнение или ответить на вопросы.

Задание может быть сформулировано как: Listen to a meeting between Susan and a futurologist and Patrick, a business inventor. Name the future changes she discusses and give your own opinion. Send your answer to Direct. Свой ответ обучаемые отправляют в личные сообщения преподавателю, используя голосовые сообщения. Для того, чтобы создать естественную среду общения и вывести студентов в спонтанный диалог, можно направлять обучаемым наводящие, дополнительные вопросы для немедленного ответа. Таким способом можно вести групповую беседу, обсуждая видео - фрагменты, аудио материалы или статьи, используя голосовые записи. Данное задание можно проводить как часть дистанционного занятия, при этом обучаемым не нужно будет выходить в прямой эфир и включать камеры. Данное задание можно провести для создания психологически-комфортной психологической обстановки, что позволит учащимся искренне выражать свои мысли, делиться впечатлениями.

В рамках заключительного (рефлексивного) этапа небольшого проекта можно предложить обучаемым создать план своего будущего бизнеса с небольшим рекламным роликом, что позволит полноценно вывести в речь выученную лексику. Известно, что многие преподаватели просят выполнять подобные задания в PowerPoint при подготовке докладов. Мы же предлагаем модернизировать проектную деятельность и использовать Instagram. Здесь преподаватель выступает в роли координатора, а студентам предоставляется возможность для творчества и реализации своих идей в привычной для них форме, приме-

няя соц. сеть. Для координации действий студентов, преподаватель держит связь со студентами в Direct, одобряя темы, идеи или текст презентации. Задача учащихся состоит в самостоятельном поиске информации и предоставлении результатов в сети Instagram. Рекламный ролик студенты выкладывают в Reels, причем их рекламный ролик должен содержать творческий подход. Касательно проекта «My future business» студенты должны выделить преимущества своего будущего бизнеса и возможные риски, которые они обговаривают в stories, а публикации Instagram можно использовать вместо слайдов в обычном PowerPoint. В конце проекта, можно провести прямой эфир, где преподаватель будет обсуждать проект каждого студента (история, мнение на аудио и план своего бизнеса), а студенты могут писать свои комментарии прямо в прямом эфире, что создаст естественную среду общения, тем самым будут сформированы все условия для совершенствования навыков письменной речи.

Таким образом, использование социальной сети Instagram способствует вовлечению студентов в образовательный процесс, формирует мотивацию и развивает навыки устной и письменной речи. Социальные сети вполне могут стать дополнением к основным аудиторным занятиям. Таким образом, обеспечивается дополнительная отработка языкового материала. Использование социальной сети Instagram позволяет нам принимать во внимание все психологические и индивидуальные, языковые особенности учащихся. Кроме того, обеспечивается подготовка кадров для будущих профессий, в соответствии с новыми требованиями работодателей. При изучении английского языка в Instagram, можно снизить риски непродуктивного проведения досуга в соцсети, так как учащиеся заходят в приложения с пользой, изучая язык и выполняя творческие задания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Браун С. "Мозаика" и "Всемирная паутина" для доступа к Internet: Пер. с англ. М.: СК Пресс. 1996. 167 с.
2. Властна В.Ю. Образовательный потенциал социальных сетей «Твиттер» и «Инстаграм» в обучении иностранным языкам // Междунар. студенческий науч. вестник. 2018. № 1. С. 1-6.
3. Мушникова, Ю. С. Социальные сети как интерактивная форма обучения иностранному языку в старшей школе // Молодой ученый. 2017. № 33 (167). С. 62-63. URL: <https://moluch.ru/archive/167/45394/> (дата обращения: 28.01.2022).
4. Пегов А. А., Пьяных Е.Г. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. URL: <https://topuch.ru/ispolezovanie-sovremennih-informacionnih-i-kommunikacionnih-te/index.html>.
5. Радаев В. В. Сети социальные URL: <https://bigenc.ru/philosophy/text/3659470> (Дата обращения: 28.01.2022)
6. Информатизация общества. URL: <https://www.sites.google.com/site/efremovajtezuravleva/home/tema-issledovania> (Дата обращения: 28.01.2022)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Braun S. "Mozaika" i "Vsemirnaja pautina" dlja dostupa k Internet: Per.s angl.M.:SK Press.1996.167 s
2. Vlastna V.Ju. Obrazovatel'nyj potencial social'nyh setej «Tvitтер» i «Instagram» v obuchenii inostrannym jazykam // Mezhdunar. studencheskij nauch. vestnik. 2018. № 1. S. 1-6.
3. Mushnikova, Ju. S. Social'nye seti kak interaktivnaja forma obuchenija inostrannomu jazyku v starshej shkole // Molodoj uchenyj. 2017. № 33 (167). S. 62-63. URL: <https://moluch.ru/archive/167/45394/> (data obrashhenija: 28.01.2022).
4. Pegov A. A., P'janyh E.G. Ispol'zovanie sovremennyh informacionnyh i kommunikacionnyh tehnologij v uchebном processe. URL: <https://topuch.ru/ispolezovanie-sovremennih-informacionnih-i-kommunikacionnih-te/index.html>.
5. Radaev V. V. Seti social'nye URL: <https://bigenc.ru/philosophy/text/3659470> (Data obrashhenija: 28.01.2022)
6. Informatizacija obshhestva. URL: <https://www.sites.google.com/site/efremovajtezuravleva/home/tema-issledovania> (Data obrashhenija: 28.01.2022)

Поступила в редакцию 17.02.2022.

Принята к публикации 21.02.2022.

Для цитирования:

Андронычева А.С., Тодис Л.М. Социальная сеть «Instagram» как эффективный инструмент в обучении иностранному (английскому) языку студентов высших учебных заведений // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 60-67. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/Andronycheva.pdf>